

ЦИФРОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСТАНА В ДУХОВНОМ ТУРИЗМЕ ТУРКЕСТАНА

¹Э.Е. Альжанова, ²А.С.Касымбеков

¹Международный университет туризма и гостеприимства, ²Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави

Туркестан, Казахстан,

ORCID: ¹<https://orcid.org/0000-0001-6429-4093>, ²<https://orcid.org/0000-0001-8022-5637>.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895236>

***Аннотация.** Статья исследует потенциал цифровых коллекций в развитии духовного туризма в Туркестане, историческом и религиозном центре Казахстана. Автор анализирует преимущества цифровых коллекций, предлагает практические рекомендации по их созданию и использованию, а также изучает их влияние на экономику, культуру и международные отношения Казахстана.*

***Ключевые слова:** Казахстан, Туркестан, духовный туризм, историко-культурное наследие, цифровые коллекции, виртуальные музеи, мобильные приложения, интерактивные карты, онлайн-экскурсии.*

***Annotatsiya.** Maqolada Qozog'istonning tarixiy va diniy markazi bo'lgan Turkistonda ma'naviy turizmni rivojlantirishda raqamli to'plamlarning salohiyati muhokama qilinadi. Muallif raqamli to'plamlarning afzalliklarini (mavjudlik, interaktivlik, saqlash, ta'lim salohiyati) tahlil qiladi, ularni yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.*

***Kalit so'zlar:** Qozog'iston, Turkiston, ma'naviy turizm, tarixiy-madaniy meros, raqamli kolleksiyalar, virtual muzeylar, mobil ilovalar, interaktiv xaritalar, onlayn ekskursiyalar.*

***Abstract.** The article examines the potential of digital collections in the development of spiritual tourism in Turkestan, the historical and religious center of Kazakhstan. The author analyzes the advantages of digital collections (accessibility, interactivity, preservation, educational potential), offers practical recommendations on their creation and use.*

***Keywords:** Kazakhstan, Turkestan, spiritual tourism, historical and cultural heritage, digital collections, virtual museums, mobile applications, interactive maps, online excursions.*

Введение. Духовный туризм претерпевает значительные преобразования в современном мире. Интернет и мобильные технологии превратили духовный туризм в более доступный и информативный сегмент. Онлайн-платформы предоставляют информацию о местах паломничества, туристических маршрутах, практиках и событиях, делая планирование путешествия более удобным. Духовный туризм привлекает внимание к историческим и религиозным местам, способствуя их сохранению и развитию. Развитие туризма приносит экономические выгоды регионам, создавая новые рабочие места и стимулируя инвестиции.

Туркестан – это сердце историко-культурного наследия Казахстана, место, где вековая история сплетается с богатой культурой и глубокой духовностью. Он является одним из ключевых центров духовного туризма в стране, привлекающим паломников и туристов со всего мира. Чтобы сделать это богатство доступным для широкой аудитории и усилить привлекательность, необходимо современные технологии. Цифровые коллекции

историко-культурного наследия Казахстана открывают новые горизонты в развитии духовного туризма.

Основная часть. Духовный туризм – это путешествия туристов, где история, культура и духовность сплетаются в единый узор, создавая неповторимую атмосферу для привлечения туристов предлагают целую панораму возможностей для духовного путешествия, отражая богатство и разнообразие тюркского мира[1].

Паломничество: Туркестан является священным местом для мусульман со всего мира, притягивающим их к мавзолею Ходжа Ахмеда Ясави, основателя одного из самых влиятельных суфийских орденов. Паломники ищут здесь утешение и духовное очищение, посещая молитвенные места и участвуя в религиозных обрядах.

Культурное путешествие: Туркестан – это живая история, хранящая богатую культуру и традиции. Посетители могут изучать величественные мечети, медресе и мавзолеи, восхищаться традиционной архитектурой, узнавать о жизни и творчестве великих личности тюркского мира. Музеи Туркестана хранят не только артефакты прошлого, но и рассказывают о современном искусстве и культуре Казахстана.

Суфийские пути: Суфийский туризм в Туркестане предоставляет уникальную возможность погрузиться в мистическую философию и практики суфизма, поискать духовное озарение и гармонию. Особая атмосфера города, пропитанная духовными традициями, способствует медитации и самопознанию.

Природные оазисы: Окрестности Туркестана богаты природными красотами – степные просторы, горные ландшафты, оазисы и реки. Природный туризм в Туркестане – это шанс отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и найти гармонию с окружающим миром.

Вкус традиций: Казахская кухня – это отражение богатой истории и традиций казахского народа. В Туркестане туристы могут попробовать аутентичные блюда и напитки, открыть для себя новый вкус и погрузиться в кулинарную культуру региона. Духовные поиски встречаются с культурным богатством, а история переплетается с современностью и приглашает туристов открыть для себя многогранный мир духовного путешествия и найти смысл в этом неповторимом месте.

Обмен опытом и сотрудничество между странами тюркского мира в сферах туризма, культуры и образования способствуют взаимопониманию и укреплению связей между народами [4]. Создание новых туристических маршрутов, объединяющих духовные и культурные объекты разных стран тюркского мира, позволит туристам открыть для себя богатство и разнообразие общего наследия. Пропаганда общих ценностей и духовных традиций тюркского мира будет способствовать сохранению и развитию общего культурного наследия, укрепляя чувство единения и гордости за историю и культуру тюркских народов.

Цифровые коллекции являются ключом к новым горизонтам создания духовного туризма в Туркестане посредством виртуальных музеев, онлайн-экскурсий, интерактивных карт и мобильных приложений. Позволяют сделать культурное наследие более доступным, увлекательным и понятным для людей со всего мира. Основные преимущества цифровых коллекций являются – доступность, интерактивность, сохранение, образование и другие [5].

Доступность: Цифровые коллекции, размещенные онлайн, снимают географические ограничения, делая историю и культуру Казахстана доступными для всех.
Интерактивность: Виртуальные туры, 3D-модели, многоязычные интерфейсы и

мультимедийный контент делают изучение более увлекательным и понятным. Цифровые коллекции помогают сохранять историческое наследие Казахстана, защищая его от преждевременных порчий – повреждений и разрушений. Цифровые коллекции являются очень ценным ресурсом для образовательных целей, предоставляя информацию о науке и образованию по историко-культурному наследию Казахстана.

Практические рекомендации для развития духовного туризма. Исследование, разработка и совершенствования *цифровых коллекции* онлайн-архивов исторических документов, фотографий и видео материалов, относящихся к непосредственному историко-культурному наследию Туркестана для развития духовного туризма на основе современных IT-технологии [3]; Создание виртуальных туров по историческим местам Туркестана (мечеть и мавзолей Ахмеда Ясави, а также и другие достопримечательности); Разработка *интерактивных* онлайн-карт с точным указанием расположения исторических объектов, музеев, мавзолеев и других достопримечательностей с возможностью получения важной дополнительной информации; Создание *виртуальных онлайн-экскурсии* (исторические сведения, рассказы о легендах и преданиях, информацию о культуре и традициях); Разработка *мобильных приложений* [2] (информация о достопримечательностях, исторических местах, маршрутах, ресторанах, гостиницах и др. туристических услугах); Перевод информации на разные языки (английский, русский, китайский и другие) для создания *многоязычных информационных ресурсов* который позволяет привлечь туристов со всего мира; *Онлайн-конкурсы и др. мероприятия* (online-конкурсы, викторины, виртуальные фестивали и др.) – проведение которых привлечет внимание к Туркестану и его культурному наследию, популяризуя его в мировом пространстве.

Заключение. Цифровые коллекции историко-культурного наследия Казахстана открывают новые горизонты для развития духовного туризма в Туркестане. Использование инновационных технологий делает историческое и культурное богатство более доступным для широкой аудитории, привлекая туристов со всего мира. Духовный туризм в Туркестане - перспективное направление, которое может принести значительные выгоды для региона и всего Казахстана. Важно развивать духовный туризм устойчиво, инновационно, и учитывая все аспекты - экологические, социальные, культурные и экономические.

REFERENCES

1. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Религиозный туризм как тренд мировой и Российской туристической индустрии: концептуальная сущность и модели развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-turizm-kak-trend-mirovoy-i-rossiyskoy-turindustrii-kontseptualnaya-suschnost-i-modeli-razvitiya>.
2. Гребенюк Д.Д. Роль цифровых продуктов в развитии туризма в Казахстане Сборник материалов. Международной научно-практической конференции 14 декабря 2021 г. <https://rep.ksu.kz/handle/data/14152>.
3. Касымбеков А.С., Альжанова Э.Е. Электронная коллекция исторических ресурсов Казахстана на основе IT-технологий // ЗКГУ им. М. Утемисова, №3 (63), –2016, С.258-267.
4. Уайсова А. Мотивы путешествия и анализ потребителя сакрального туризма / А.Уайсова // Межд. научно-исследовательский журнал. - 2019. -№4 (82). <https://research-journal.org/archive/4-82-2019-april/motivy-puteshestviya-i-analiz-potrebitelya-sakralnogo-turizma>.

5. Формирование цифровых коллекций: научно-практическое пособие / Т.Л. Масхулия, О.Н.Жлобинская, Ю.Г.Селиванова и др.; под общей редакцией Жабко Е.Д.; при участии: А. В. Вороновича [и др.]; Президентская библиотека. - Москва: Гранд-Фаир: Межрегион. библиотечный коллектор, 2019. - 238 с.